

¹Леонт'єв Д.В., ²Дудка І.О.

КОНСОРТИВНІ ЗВ'ЯЗКИ МІКСОМІЦЕТІВ (МУХОМУСЕТЕС) У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ «СИНЕВИР»

¹Харківська державна зооветеринарна академія
²Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Міксоміцети (*Mухомycota*) – своєрідна група нижчих еукаріотів, що здатні формувати гігантські амебоїдні клітини (плазмодії) та складні плодові тіла (спорофори). Вони розвиваються переважно на рослинних залишках, харчуючись бактеріями, мікроскопічними водоростями та найпростішими. Плодові тіла міксоміцетів утворюються переважно на мертвій деревині, корі дерев та лісовій підстилці [5].

Масовий розвиток ксилофільних міксоміцетів, що у помірній зоні Північної півкулі спостерігається переважно у липні-серпні [9], іноді призводить до утворення на одному просторово-окресленому фрагменті субстрата (валіжному стовбурі дерева, пні, корчі, опалій гілці) багатовидових асоціацій. Такі асоціації можна інтерпретувати як частину вторинної гетеротрофної консорції, що сформувалася після загибелі центрального консорта, у даному випадку – деревної рослини [1]. У структурі такої консорції міксоміцети є учасниками першого кола (концентра) топічних зв'язків (вони безпосередньо розвиваються на мертвій деревині) та другого кола трофічних зв'язків (живляться бактеріями, що руйнують деревину). Дослідження міксоміцетного компонента консорцій розпочалися зовсім недавно і торкаються, переважно, їх видового складу та виявлення міжвидових зв'язків [6, 8, 9]. Вивчення ж таксономічної та просторової структури міксоміцетного компонента гетеротрофних консорцій до цього часу не ставилося у якості окремого завдання.

Матеріали і методи

Спостереження проводились на території Національного природного парку «Синевир» – одного з найстаріших національних парків України. Він розташований у Міжгірському районі Закарпатської області, на північно-західних відрогах Горганського хребта Українських Карпат. За районуванням «Флори грибів України» територія НПП «Синевир» входить до складу Карпатських лісів [2]. Територія парку вкрита переважно лісовою рослинністю, переважно смерековими, смереково-ялицевими та буковими лісами. Площа парку становить 40400 га, з них 5807 га відведено під заповідну зону.

Пошук багатовидових асоціацій міксоміцетів відбувався маршрутним методом. Опис їх просторової структури здійснювався за допомогою вимірювальної стрічки; взаємне розташування колоній фіксувалося за допомогою фотографування. Зразки видів-консортів збирали та ідентифікували загальноприйнятими методами [9]. Назви видів наведено за номенклатурною системою К. Ладо [4].

Польовий етап роботи був здійснений 16-22 серпня 2009 р., на чотирьох ділянках: 1) долина р. Тапеш на схилах одноїменної гори (буковий ліс з домішкою смереки); 2) долина р. Квасовець на схилах гірського масиву Красна (буково-смерековий ліс, угруповання вільхи сірої); 3) долина р. Теремля в околицях Колочавської біобазис УжНУ (буковий ліс); 4) околиці оз. Синевир (смереково-ялицевий ліс).

Результати дослідження

За результатами проведеного дослідження було встановлено, що видове різноманіття міксоміцетів на території НПП «Синевир» складає 49 видів (54 внутрішньовидових таксони) міксоміцетів, що відносяться до 21 роду, 8 родин, 5 порядків та 2 класів відділу Мухомусота, при чому на мертвій деревині було відмічено 36 видів, що майже на порядок вище, ніж на будь-якому іншому субстраті [3].

Для здійснення описів було обрано три консорції найскладнішої будови, виявлені у різних ділянках парку. При описі угруповання враховувався видовий склад міксоміцетів, просторова конфігурація і взаємне розташування колоній, тип і видова приналежність субстрату. На основі обмірів та фотозйомки було здійснено картування досліджених консорцій (рис. 1-3). Нижче ми наводимо їх описи та схематичні зображення.

Консорція №1 (рис. 1).

Локалізація: 0,5 км на північний захід від оз. Синевир, ялиново-ялищевий ліс.

Субстрат: *Picea abies*, пеня заввишки ~120 см, утворений внаслідок вітровалу. Розпадається на три частини (див. рис. 1): фрагменти I та III містять залишки кори та зовнішніх шарів деревини, фрагмент II – центральний, містить ядро деревини стовбура.

Видове багатство міксоміцетів: 5 видів з 4 родів та 3 родин.

Кількість і локалізація міксоміцетів:

- *Arcyria cinerea* (Bull.) Pers. – три колонії округло-овальної форми (0,5-1 см діам.), розташовані на верхній кромці фрагм. II (в щілині між фрагм. I та II);
- *Physarum psittacinum* Ditmar – єдина колонія неправильно-витягнутої форми (>1 см діам.), розташована на верхній кромці фрагм. II (відкрита ділянка);

– *Stemonitis fusca* Roth – дві колонії неправильно-овальної форми (14 та 9 см завд.), розташовані при основі фрагм. II (у щілині між фрагм. I та II); ще одна колонія видовженої форми (5 см завд..) на внутрішній поверхні фрагм. I (у щілині між фрагм. I та III);

– *Stemonitopsis typhina* (F.H.Wigg.) Nann.-Bremek. – дві колонії неправильної форми 2-2,5 см завд.: на внутрішній поверхні фрагм. I (у щілині між фрагм. I та II), на верхній кромці фрагм. II;

– *Trichia favoginea* (Batsch) Pers. s.s. – дві колонії видовженої форми: 5 см завд. – на бічній кромці фрагм. III (у щілині між фрагм. I та III); 3 см завд. – на внутрішній поверхні фрагм. I (у щілині між фрагм. I та II).

Контакт між колоніями різних видів:

Stemonitopsis typhina та *Trichia favoginea* на ділянці I – колонії взаємнопроникаючі, спорофори двох видів на межуючій ділянці розташовані змішано.

Інші члени консорції: 1) базидіоміцет *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murrill – масове плодоношення на підвищеній частині ділянки III; безпосередній контакт з спорофорами міксоміцетів відсутній. 2) бріофіти – при основі фрагм. III (суцільний покрив), на верхній поверхні фрагм. I та II (окремі куртини).

Консорція №2 (рис. 2).

Локалізація: 300 м на північний схід від дитячого табору «Водограй» вздовж р. Красна, узлісся буково-ялинового лісу.

Субстрат: *Picea abies*, знекорений валіжний стовбур завдовжки ~4 м, утворений внаслідок рубки. Кінцева частина стовбура, довжиною біля 1 м, піднесена над субстратом, інша – трохи заглиблена у субстрат.

Видове багатство міксоміцетів: 4 види з 4 родів та 4 родин.

Кількість і локалізація міксоміцетів:

- *Ceratiomyxa fruticulosa* (Müll.) T.Macbr. – одна колонія видовжено-овальної форми (25 см завд.), розташована на нижній поверхні стовбура на межі піднесеної та заглибленої частин;
- *Lycogala epidendrum* (L.) Fr. – три окремих еталії, розташованих на бічній поверхні заглибленої частини стовбура, на висоті 10-12 см від землі під пологом рослин *Glechoma hederacea* L., що зростають навколо;
- *Stemonitis axifera* (Bull.) T.Macbr. – 14 колоній (пучків спорофорів), розташованих вздовж осі стовбура на його піднесеній частині (загальна довжина ділянки, що займають колонії – понад 30 см). Ще дві колонії знаходяться на бічній поверхні заглибленої частини стовбура;
- *Trichia decipiens* (Pers.) T.Macbr. – дві колонії видовженої форми (по 5 см завд.), розташовані на межі бічної та нижньої поверхні піднесеної частини стовбура.

Контакт між колоніями різних видів: *Ceratiomyxa fruticulosa* та *Trichia decipiens* на межі піднесеної та заглибленої частин стовбура – колонії безпосередньо межують, але взаємопроникнення не спостерігається.

Інші члени консорції: верхня поверхня стовбура майже суцільно вкрита покривом водоростей-аерофітів; моховий покрив розвинений слабо.

Консорція №3 (рис. 3).

Локалізація: долина р. Красна, 1 км на північний схід від місця впадіння в р. Тереля, прибережний сіро-вільховий ліс.

Субстрат: *Fagus sylvatica*, знекорений валіжний стовбур завдовжки ~1,5 м, ймовірно перенесений на теперішнє місце розташування рікою. Стовбур прорізаний глибокими тріщинами.

Видове багатство міксоміцетів: 5 видів з 4 родів та 4 родин.

Кількість і локалізація міксоміцетів:

- *Ceratiomyxa fruticulosa* (Müll.) T.Macbr. – три колонії видовжено-овальної форми (10-15 см завд.), розташовані на бічній поверхні стовбура, нижче глибокої тріщини;
- *Physarum album* (Bull.) Cheval. – єдина колонія (3 см завд.) на бічній поверхні стовбура;
- *Stemonitis axifera* (Bull.) T.Macbr. – 9 колоній (пучків спорофорів), розташованих на верхній поверхні стовбура, переважно на кромці уламків деревини;
- *Stemonitis virginiansis* Rex – 2 колонії овальної форми (по 2 см завд.), розташованих на нижній поверхні кінцевої ділянки стовбура, ще одна колонія – у широкій тріщині на нижній поверхні;
- *Trichia decipiens* (Pers.) T.Macbr. – 6 колоній округлої та видовженої форми (від 0,5 до 2 см завд.), розташованих навколо глибоких тріщин на бічній та нижній поверхні стовбура.

Контакт між колоніями різних видів: не спостерігався.

Інші члени консорції: 1) аскоміцет *Xylaria hypoxylon* (L.) Grev. – три цілком розвинені строми в без посередній близькості зі спорофорами *Stemonitis axifera*; 2) бріофіти – на верхній та бічній поверхнях стовбура, переважно в тріщинах.

Обговорення результатів

Аналіз структури досліджених консорцій вказує на те, що у їх формуванні беруть участь представники найвіддаленіших у таксономічному відношенні груп: більшість міксоміцетів-консортів є єдиними представниками свого роду і родини межах даного угруповання. Це явище може бути наслідком активної конкурентної боротьби, що властива ксилофільним міксоміцетам [7]. Механізми реалізації цієї боротьби досить різноманітні: виснаження поживного середовища, зайняття оптимальних для

споруляції ділянок і навіть пряме поїдання плазмодія вида-конкурента (власні спостереження). Конкуренція між спорідненими видами є вищою [9], оскільки вони, як правило, мають подібні субстратно-ценотичні уподобання. Відповідно, кожна окрема консорція формується переважно неспорідненими видами, вплив яких одне на одного є мінімальним.

Просторове розміщення спораношень міксоміцетів в межах консорції регулюється двома взаємо-протилежними тенденціями. З одного боку, міксоміцети є вкрай вологозалежними організмами, тож вони обирають для розвитку найбільш зволожені ділянки субстрату (нижню поверхню колод, глибокі щілини тощо). З другого боку, розповсюдження спор вимагає просихання спорової маси, наявності відкритого навколишнього простору і максимального піднесення спораношення над субстратом. Тож, кожен вид міксоміцетів має робити своєрідний «вибір» між вологозалежністю плазмодію і споруючістю на відкритих сухих ділянках. Відповідно до цього «вибору», у досліджених нами видів спостерігалось принаймні три стратегії розташування спорофорів: 1) на найбільш захищених від висихання частинах субстрату: в глибоких щілинах (*Stemonitis fusca*), на нижній поверхні валіжних стовбурів (*Ceratiomyxa fruticulosa*), серед трав'янистої рослинності (*Lycogala epidendrum*); 2) на найбільш піднесених та висушених ділянках: кромки відщеплених фрагментів деревини (*Arcyria cinerea*, *Stemonitis axifera*, *Stemonitopsis typhina*), верхні частини валіжних стовбурів (*Stemonitis axifera*, *S. virginiensis*), торці колод та пнів (*Arcyria cinerea*, *Physarum psittacinum*); 3) на ділянках з проміжними Властивостями: бічних поверхнях стовбурів та пнів (*Trichia fa-*

voginea), у неглибоких тріщинах і жолобках (*Trichia decipiens*).

Певні закономірності можна відмітити і стосовно взаємного розташування видів у консорціях. При наявності контакту між колоніями різних видів ми відстежили два варіанти взаємодії між ними: 1) **взаємопроникнення**, при якому спорофори двох видів на межуючій ділянці розташовані змішано, не завдаючи одне одному помітної шкоди (*Stemonitopsis typhina* та *Trichia favoginea* у консорції №1); 2) **межування**, при якому колонії безпосередньо контактують, але взаємопроникнення не спостерігається (*Ceratiomyxa fruticulosa* та *Trichia decipiens* у консорції №2). Розміщення міксоміцетів відносно інших членів консорції також не є випадковим: їх спораношення не спостерігаються в безпосередній близькості від плодових тіл справжніх грибів (консорції №1 та №3), проте дуже часто межують з ділянками, вкритими мохом, і навіть займають їх. В умовах вологої камери нами відмічений ще один варіант взаємодії – 3) **епіфітія**, при якій спорофори одного виду розвиваються безпосередньо на плодових тілах іншого. Проте в умовах НПП «Синевир» подібне явище нами не спостерігалось.

Висновки

1. Асоціації міксоміцетів, що розвиваються на відокремлених ділянках субстрату (пнях, валіжі) в пропонується інтерпретувати як вторинні гетеротрофні консорції, що формуються після загибелі центрального консорта (деревної рослини).
2. У формуванні консорцій беруть участь представники найвіддаленіших у таксономічному відношенні груп.
3. Відмічено три стратегії розташування спорофорів у межах консорції: на найбільш захищених від висихання частинах субстрату, на найбільш

піднесених та висушених ділянках та на ділянках з проміжними властивостями.

4. При наявності контакту між колоніями різних видів спостерігається два

варіанти взаємодії між ними: взаємопроникнення та межування. Явище епіфітії міксоміцетів у умовах НПП «Синевир» не спостерігалось.

Література

1. Баландин С. А., Абрамова Л. И., Березина Н. А. Общая ботаника с основами геоботаники: Учебное пособие для вузов. – М.: Академкнига, 2006. – С. 228.
2. Гелюта В.П. Флора грибов Украины. Мучнисторосяные грибы. – К.: Наук. думка, 1989. – 256 с.
3. Леонтьев Д.В., Дудка І.О., Кочергіна А.В., Кривомаз Т.І. Міксоміцети Національного природного парку «Синевир» // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т.67, №4. – С.240-249.
4. Lado C. Nomenmyx: An Online nomenclatural information system of Eumycetozoa. – 2005-2009 (<http://www.nomen.eumycetozoa.com>).
5. Ing B. The Myxomycetes of Britain and Ireland. An identification Handbook. –Slough: The Richmond Publishing Co. Ltd., 1999. – 374 p.
6. Keller H.W. Tree canopy biodiversity: student research experiences in Great Smoky Mountains National Park // Syst. Geogr. Pl. – 2004. – No74. – P.47-65.
7. Schnittler M. Ecology of Myxomycetes of a winter-cold desert in western Kazakhstan // Mycologia. – 2001. – Vol. 93. – P. 653-669.
8. Snell K.L., Keller H.W. Biodiversity of tree canopy ctyptogams in the Great Smoky Mountains National Park // Trans. Missouri Acad. Sci. – 2001. – No35. – P.53.
9. Stephenson S.L. Distribution and ecology of Myxomycetes in temperate forests I. Patterns of occurrence in the upland forests of south-western Virginia // Canad. J. Bot. – 1988. – Vol. 66. – P. 2187-2207.

Рекомендує до друку М.М.Сухомлин

ПІДПИСИ ДО РИСУНКІВ

Рис. 1. Схема будови консорції №1 (околиці оз. Синевир, на пні *Picea abies*). Римський цифри вказують на номери фрагментів субстрату (див. опис). Пунктирна лінія вказує на місце поперечного розтину, схема якого дана поряд.

Рис. 2. Схема будови консорції №2 (околиці дитячого табору «Водограй», на валіжному стовбурі *Picea abies*). Пунктирна лінія вказує на місце поперечного розтину, схема якого дана поряд.

Рис. 3. Схема будови консорції №3 (долина р.Красна, на валіжному стовбурі *Fagus sylvatica*). Пунктирна лінія вказує на місце поперечного розтину, схема якого дана поряд.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

- | | | | |
|--|---|---|--|
| – <i>Stemonitis virginiensis</i> |
| – бриофіти | |